

SOMATIC PHRASEOLOGICAL UNITS AS A COMPONENT OF THE WORLD SCENE OF THE RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES

Ruzimurodova Zumrad Anvarovna

1st year student of the master's degree department "Linguistics" of
Turan University (Uzbekistan)

O.T. Begimov

Scientific supervisor: Doctor of Philology, Associate Professor
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15210976>

ARTICLE INFO

Received: 08th April 2025

Accepted: 13th April 2025

Online: 14th April 2025

KEYWORDS

Somatics, phraseological unit, component, language landscape, phraseological landscape of the world.

ABSTRACT

It is known that the national identity of the language is clearly and directly expressed in phraseological units. The article comparatively studies phraseological units with a somatic component in the Russian and Uzbek languages. Through comparison, conclusions are drawn about their universality and national identity.

SOMATIK FRASEOLOGIK BIRLIKLAR RUS VA O'ZBEK TILLARI DUNYO MANZARASINING KOMPONENTI SIFATIDA

Ro'zimurodova Zumrad Anvarovna

Turon universiteti (O'zbekiston) magistratura bo'limi "Lingvistika" 1-kurs talabasi

E-mail: zumrad.rza@gmail.com

O.T. Begimov

Ilmiy rahbar: f.f.d., dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15210976>

ARTICLE INFO

Received: 08th April 2025

Accepted: 13th April 2025

Online: 14th April 2025

KEYWORDS

Somatika, frazeologik birlik, komponent, til manzarasi, dunyoning frazeologik manzarasi.

ABSTRACT

Ma'lumki, tilning milliy o'ziga xosligi frazeologik birliklarda aniq va bevosita o'z ifodasini topadi. Maqolada rus va o'zbek tillardagi somatik komponentli frazeologik birliklar qiyosiy tadqiq etilgan. Taqqoslash orqali ularning universalligi va milliy o'ziga xosligi haqida xulosalar chiqarilgan.

KIRISH

Tilni inson fikri va ongi bilan chambarchas bog'liq holda o'rganish zamonaviy tadqiqotlarning o'ziga xos xususiyati hisoblanadi. Bunday yondashuv bilan frazeologik birliklarni o'rganishda ham katta ahamiyat kasb etadi. V.N. Teliining fikricha, frazeologizmlar "standartlar, madaniy-milliy dunyoqarash stereotiplari rolini bajaradi yoki ularning ramziy xususiyatini ko'rsatadi va bunda madaniy belgilarning lingvistik eksponenti (tashuvchisi) vazifasini bajaradi. Frazeologik birliklar xalq madaniyatining uzoq rivojlanish jarayonini o'z semantikasida aks ettiradi, madaniy munosabatlar va stereotiplar, me'yorlar va arxetiplarni qayd etadi va avlodan-avlodga o'tkazadi [5, 48-52].

Tilning milliy o'ziga xosligi frazeologik birliklarda aniq va bevosita o'z ifodasini topadi, chunki ular lingvistik voqelik bilan bevosita bog'liq bo'ladi. Bir tilning frazeologik birliklari semantikasining milliy xususiyatlarini aniqlashga faqat turli tillardagi frazeologik birliklarni solishtirish orqali erishish mumkin.

E.F.Arsentyevaning fikricha, frazeologik birliklar madaniy ma'lumotlar to'plamini ifodalaydi va u til resurslarini tejab, milliy ma'naviyat va madaniyatning qa'riga yetib boorish orqali bu haqda ko'p gapirish imkonini beradi. U "frazeologik birliklar semantikasidagi xalqaro elementlar asl erkin iboralarni bir xil qayta ko'rib chiqishga asoslangan frazeologik parallelizm natijasida paydo bo'ladi", deb hisoblaydi [1, 50].

Ma'lumki, qadim zamonlardan boshlab odamlar o'z tanasining qismlari, xususan, boshi, qo'llari va oyoqlari vositasida atrofda dunyoni anglagan, o'z munosabatlarini ifodalagan. Bunga misol qilib uzunlik o'lchovlarining eski ruscha nomlarini keltirish mumkin: *сажень* (dastlab qadam bosish mumkin bo'lgan masofani anglatgan; boshqa versiyaga ko'ra, u bir qo'l barmoqlarining uchidan ikkinchi qo'l barmoqlarining oxirigacha bo'lgan masofaga teng bo'lgan), *локоть* (taxminan tirsak bo'g'imidan cho'zilgan o'rta barmog'i oxirigacha bo'lgan masofaga teng) va boshqalar. O'zbek tilida qadimdan barmoq, qo'l, qarch, tirsak, oyoq qadamlaridan o'lchov birliklari tushunchalarini ifodalab kelishgan. Odamlar tana a'zolarining nomlarini ko'chma ma'noda qo'llash orqali o'z fikr-munosabatlari va his-tuyg'ularini to'liqroq, aniqroq ifodalashga harakat qilganlar (*голова трещит* - boshi yorilib ketgudek, *ноги как свинцом налиты* - oyoqlari qo'rg'oshinday og'r). Shuning uchun ham tana a'zolari nomlarini o'z ichiga olgan frazeologik birliklar hozirgi zamon tilshunosligining muhim tadqiqot ob'ekti hisoblanadi.

Maqolaning maqsadi rus va o'zbek tillaridagi frazeologik birliklarning somatik tarkibiy qismlarining universalligi va milliy o'ziga xosligini o'rganishdir.

TADQIQOTNING METODOLOGIK ASOSLARI VA USULLARI

Tadqiqot metodologiyasi tilshunoslikda kuzatilgan tarixiylik va ijtimoiylik qonuniyatlariga tayanadi, ma'lum bir tarixiy jarayondagi barcha hodisalar tarixiy va ijtimoiy shartlar va hodisalardan ajratmasdan talqin qilishni nazarda tutadi.

Tadqiqotning ilmiy-nazariy asosi zamonaviy tilshunoslikning leksikologiya va semasiologiya sohasida qo'llaniladigan ilmiy fikrlarni tahlil qilish usullaridan iborat.

Lingvistik tadqiqotlarda mavjud umumiylik va xususiylik, mohiyat va hodisa, shakl va mazmun bilan uyg'unlashgan dialektik qonuniyatlarga tayaniladi. Asosiy tadqiqot usuli sifatida materiallarni taqqoslash, tasniflash, tavsiflash, tuzilish va shakllanishiga ko'ra tahlil qilish, til faktlarini solishtirish kabilardan foydalanilgan.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Frazeologik birliklar asosida lingvomadaniy paradigma doirasida olib borilgan qiyosiy tadqiqot til, madaniyat va muloqot belgilari sifatidagi umuminsoniy, madaniy va milliy xususiyatni aniqlashga qaratilgan. Ko'rinishidan, frazeologik belgining "hayoti" ushbu uch sohaning kesishmasida amalga oshiriladi.

"Somatik" termini birinchi marta fin-ugor tilshunosligida F. Vak tomonidan qo'llanilgan [2,23]. U eston tilining frazeologik birliklarini o'rganish jarayonida, somatik deb ataladigan inson tanasining qismlari nomlarini o'z ichiga olganligini aniqlaydi. Somatik frazeologiyaning o'ziga xos xususiyati - tillarda majoziy yo'nalishi bo'yicha iboralarga juda yaqin bo'lgan ko'plab

analoglarning mavjudligi. Bu xususiyat somatik frazeologik birliklarni frazeologik birliklarning boshqa tematik guruhlaridan keskin ajratib turadi.

Rus tilshunosligida "somatik frazeologik birlik" atamasini birinchi bo'lib, E.M. Mordkovich o'zining "Семантико-тематические группы соматических фразеологизмов" maqolasida ishlatgan. E.M. Mordkovich maqolasida keltirishicha, somatik frazeologik birliklarning aksariyati salbiy belgilar sifatida ishlatiladi [4,244]. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, tilda o'z ma'nosida voqelikning nominatsiyalangan qismini ijobiy baholashni o'z ichiga olgan frazeologik birliklar ancha kam. Bu ona tilida so'zlashuvchilarning ezgulik va yomonlik, hayot va o'lim, sevgi va nafrat, burch va or-nomus, aql va mehnatning yuksak ko'rinishlari haqidagi qadriyat g'oyalari bilan bog'liq.

V.S. Shchirova, frazeologik birliklarni, shu jumladan tana qismlari nomlaridan foydalangan holda majoziy komponentni talqin qilish bizga real dunyo tushunchalari va kategoriyalarining milliy va madaniy o'ziga xos xususiyatlarini, shu jumladan odamlar bilan bog'liq jihatlarni aniqlashtirishga imkon beradi. Bu o'ziga xos milliy, rang-barang tovushni yaratuvchi ifodali va baholovchi konnotatsiyalarni o'z ichiga oladi [8, 4-5].

Somatizmlarga doimiy qiziqishning sababi shundaki, insonning atrofdagi voqelikka nisbatan o'z-o'zini anglash va o'zini shaxs sifatida belgilash jarayoni bevosita sezgi a'zolari va o'z tanasining qismlari orqali yuzaga keladigan sezgilardan boshlangan. Insonning tanasi kuzatish va o'rganish uchun eng qulay obyektlardan biri ekanligi allaqachon o'z isbotini topgan. Inson tanasining qismlarini bildiruvchi so'zlar inson ongi kabi qadimiydir. Inson ushbu bilim "vositalari" yordamida dunyoni anglagan, makon va zamonda unga nisbatan o'z munosabatini bildirgan. A.M. Emirovaning fikricha, "Inson tanasining o'zi hayotning ilk qadamlaridanoq inson kuzatishining eng qulay va o'rganiladigan obyektidir. Insonga o'zining makondagi yo'nalishi va atrof-muhitga bahosini, eng avvalo, tanasining ayrim qismlari bilan bog'lash qulayroqdir" [7, 22].

So'nggi yillarda til va madaniyat, til va etnik kelib chiqishi o'rtasidagi munosabatlar muammolariga qiziqishning ortishi dunyoning lingvistik manzarasini, shuningdek, uning ajralmas qismi sifatida dunyoning frazeologik manzarasini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlarning faollashishiga yordam berdi. Dunyoning lingvistik manzarasi til vositalaridan foydalangan holda atrofdagi voqelik obyektlari va hodisalarini tilda aks etishidir. Dunyoning frazeologik manzarasi frazeologik birliklarni tasniflashning universal usullaridan biri bo'lib, uning asosini ularning ham ekstralingvistik, ham lingvistik xususiyatlari tashkil qiladi. Frazeologiya dunyoning lingvistik manzarasining bir qismidir.

Fikrimizcha, dunyoning frazeologik tasvirining mavjudligi mantiqiydir, chunki u tilning frazeologik vositalari bilan ifodalangan dunyo tasvirini nazarda tutadi. Frazeologizmlar ma'lum bir til egalarining dunyoqarashi va tushunchasini, ularning madaniyatini eng yorqin aks ettira oladi. Dunyoning frazeologik tasvirida insonning dunyo haqidagi bilimlari, uning tuzilishi haqidagi g'oyalari mavjuddir. Bunday bilimlarning o'ziga xos xususiyati shundaki, u shunchaki to'plangan bilim emas, balki majoziy qayta ishlab chiqish natijasidir.

Maqolada A.I. Molotkov tahriri ostida nashr etilgan "Фразеологический словарь русского языка [8] va Sh. Rahmatullayevning "O'zbek tili frazeologik lug'ati" [9] kitoblaridan tanlab olingan ruscha va o'zbekcha frazeologik birliklar tahlil qilingan. Bunda rus va o'zbek tillarining frazeologik manzarasida muhim ahamiyatga ega "somatik" mavzuviy guruhlariga

tegishli materiallar asosida qiyosiy tahlil qilish jarayonida ushbu xalqlarning tarixiy rivojlanishi bilan belgilanadigan madaniy va ma'naviy hayoti, shuningdek, har bir shaxsning individual xususiyatlarini va uning ijtimoiy jihatdan namoyon bo'ladigan fazilatlarini aks ettiruvchi o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashga harakat qilindi.

N.A. Krasavskiyning ta'kidlashicha, frazeologik birliklarning somatik komponentlari "holat ko'rsatkichi" ramziy ma'nosiga ega [3,34-52]. Fikrimizcha, frazeologik birliklar tarkibidagi somatik komponentlar faqatgina "holat ko'rsatkichi" vazifasini bajaribgina qolmay, balki shaxsni jismoniy, aqliy, ijtimoiy va hokazolar jihatidan tavsiflovchi xususiyatlarni ham ifodalashi mumkin. Shu fikrga asoslangan holda taqqoslanayotgan tillardagi somatik komponentli frazeologik birliklarni quyidagi lug'aviy-mavzuviy guruhini aniqladik:

1. Aql/ahmoqlik (ясная (светлая) голова - aniq bosh).
2. Odamning xarakteri (горячая голова - issiq bosh).
3. Odamning jismoniy holati (валиться (падать), падать с ног - oyoqdan yiqilmoq; oyoqdan qolmoq)
4. Hissiy holati (волосы дыбом встали; волосся дибки стали - sochi tikka bo'lmoq).
5. Hissiyot-munosabat (скалить зубы; гострители зубы - tishlarini g'ijirlatmoq; tishini qayramoq).
6. Aqliy faoliyat (голова варит; голова варить – bosh qotirmoq, boshini ishlatmoq).
7. Tashqi ko'rinish (орлиный нос - burgut burun).
8. Kishining hatti-harakati va axloqiy xususiyati (выбивать почву из-под ног – tirnoq ostidan kir qidirish).
9. Ijtimoiy holati (стоять во главе - boshda turish).
10. Obyektdan uzoqlik darajasi (нос к носу - burni burniga tegmoq).
11. Biror narsaning jismoniy xususiyati (жизнь на волоске – soch tolasiday).
12. Biror narsa uchun idish (до седых волос – boshdan oyog'igacha aqlga to'la).

Shuni ta'kidlash kerakki, mavzuviy guruhlarning bunday rang-barangligi somatik frazeologik birliklar bilan ifodalangan dunyo manzarasida inson hayotining deyarli barcha jabhalari aks ettirilganligini ko'rsatadi.

Hozirgi bosqichda tilshunoslikni tilning semantik tomoniga va uning asosiy birligi sifatida so'zga burilish bilan tavsiflash mumkin. Shuning uchun ham frazeologik birliklarning somatik komponentlari muhim tadqiqot ob'ekti bo'lib xizmat qiladi.

Dunyoni idrok etish, uni bilish va o'zgartirish bilan bog'liq bo'lgan, hayot, his-tuyg'ular, jismoniy va aqliy mehnat, inson xarakteri bilan assotsiatsiyalarni keltirib chiqaradigan somatik komponentlar rus va o'zbek tillarida so'z birikmalarining shakllanishida faoldir. Tahlillarning ko'rsatishicha, rus va o'zbek tillarida "ko'z" komponenti frazeologik birliklar eng ko'p uchrashi bilan tavsiflanadi. Tadqiqotchilar rus va o'zbek tillarida ko'zlarning g'ayrioddiy qobiliyatini aniq qayd etadilar - ularning qorachig'lari doimo harakatda. Shuning uchun ham harakat fe'llarining katta qismi "ko'zlar" so'zi bilan birikib kelishini ko'rish mumkin: бросить взгляд – ko'z tashlamoq, смотреть трезвыми глазами -hushyor ko'z bilan qarash. Ko'zlar ko'rish vositasi. Inson dunyo haqidagi ma'lumotlarning 80%ni ko'z orqali qabuk qiladi. Shuning uchun ham dunyoning rus va o'zbek tillari tasvirida ular turli sirli va sehrli tasavvurlarni uyg'otadi.

Inson har doim voqelik obyektlarini tavsiflaydi, ularni doimo baholaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, rus va o'zbek tillarida somatik frazeologik birliklarni salbiy va ijobiy baholovchilarga

taqsimlaganda salbiy baholovchi attemkalarga ega somatik frazeologik birliklar soni nisbatan ko'p ekanligi kuzatildi. Masalan, "нога/oyoq" komponentli deyarli barcha rus va o'zbek frazeologik birliklarida salbiy ma'no ustunlik qiladi: едва держатся на ногах, перевернуть вверх ногам – oyog'ida zo'rg'a turmoq, yuziga oyoq qo'yumoq, oyog'i egri, oyoq uzmoq, oyoq yalang va b.

Tahlil qilinayotgan birliklar orasida salbiy baholangan frazeologik birliklardagi somatik komponentlarning ko'pligi rus va o'zbek millatiga mansub kishilarning kamchiliklarga e'tibor berish tendentsiyasidan dalolat beradi. Ehtimol, bu insoniyatning tanqid va kinoya orqali o'zini yaxshilashga bo'lgan ongsiz urinishidir. Ko'rinib turibdiki, frazeologizmlar bu holda ma'lum bir tarbiyaviy vazifani bajaradi. Me'yordan ijobiy og'ish bunday keskin holatni yuzaga keltirmaydi va o'z navbatida, salbiy og'ishlar kabi bir qator frazeologik birliklarning paydo bo'lishiga olib kelmaydi.

XULOSA

Shunday qilib, rus va o'zbek tillarining somatik frazeologik birliklarining semantik tahlili ushbu frazeologik birliklarning dunyoning frazeologik tasviridagi o'rnini aniqlashga imkon berdi. Bunday frazeologik birliklar yordamida biz insonning deyarli har qanday holatini, uning tashqi ko'rinishini tasvirlashimiz mumkin. Dunyoning frazeologik tasvirining asosiy omili shaxs bo'lib, somatik frazeologik birliklar u bilan bevosita bog'liqdir, chunki, birinchidan, tavsifning asosini inson tanasi tashkil qiladi, ikkinchidan, somatik frazeologik birliklar faqat shaxs omilini (tashqi ko'rinishi, xatti-harakati, his-tuyg'ulari, holatlari) tasvirlaydi. Bu esa rus va o'zbek tillari frazeologiyasida somatik komponentlarning muhim ahamiyatga ega ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

References:

1. Arsenteva Ye.F. Sopostavitelnyy analiz frazeologicheskix yedinis stilisticheskix oriyentirovannix na cheloveka v russkom i angliyskix yazikax i voprosi sozdaniya russko-angliyskogo frazeologicheskogo slovarya / Ye.F. Arsenteva // Voprosi yazikoznaniya. – Kazan, 1993. – 329 s.
2. Vakk F. O. O somaticheskoy frazeologii estonskogo yazika. Voprosi frazeologii i sostavleniya frazeologicheskix slovarey / F. O. Vakk. – Baku, 1968. – 23 s.
3. Krasavskiy N.A. Dinamika emotsionalnix konseptov v nemetskoy i russkoy lingvokulturax. avtoref. dis. / N.A. Krasavskiy. – Volgograd, 2001. – 40 s.
4. Mordkovich E.M. Semantiko-tematicheskkiye gruppi somaticheskix frazeologizmov / E.M. Mordkovich // Aktualnie problemi frazeologii. – Novosibirsk, 1971. – 245 s.
5. Teliya V.N. Russkaya frazeologiya: semanticheskii, pragmaticheskii i lingvokulturologicheskii aspekti / V.N. Teliya. – M., 1996. – 516 s.
6. Shirova, V.S. Somaticheskkiye frazeologizmi nemetskogo yazika v kognitivno-diskursivnom aspekte (na materiale periodicheskoy pechati): Dissert. na soisk. uch. st. kand. filolog. nauk. – Tambov, 2005.
7. Emirova A.M. Nekotorie aktualnie voprosi sovremennoy russkoy frazeologii (opit semanticheskogo analiza frazeologicheskix yedinis) / A.M. Emirova. – Samarkand, 1972. – 96 s.
8. Frazeologicheskii slovar russkogo yazika / Pod red. A.I. Molotkova. – M.: Sovetskaya ensiklopediya, 1968. – 543 c.

9. O'zbek tili frazeologik lug'ati / Sh.Rahmatullayev, N.Mahmudov, Z.Xolmanova, I.O'razova, K.Rixsiyeva. – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyotmatbaa ijodiy uyi, 2022. – 636 b.